

TIJORAT BANKLARIDA TASHQI AUDIT TEKSHIRUVLARINI TASHKIL ETISH**Yadgarova Malika Lutpillayevna**TDIU "Bank hisobi va auditi" kafedrası katta o'qituvchisi
malika35@bk.ru**Gulasal Raximboyeva Rustam qizi**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi
gulasalraximboyeva0214@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707040>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklarida tashqi auditni tashkil etishning mazmun-mohiyati, uning maqsad va vazifalari, tashqi auditorlarning mustaqilligi, tekshiruv jarayonining bosqichlari hamda amaldagi me'yoriy-huquqiy talablari yoritilgan. Shuningdek, bank faoliyatida moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, risklarni boshqarish va mijozlar ishonchini oshirishda tashqi auditning o'rnini tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi bank tizimida tashqi auditni rivojlantirish borasidagi zamonaviy yondashuvlar va takomillashtirish yo'nalishlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tashqi audit, tijorat banklari, auditorlik xulosasi, moliyaviy hisobot, ichki nazorat, audit standartlari, risklarni boshqarish.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ АУДИТНЫХ ПРОВЕРОК В КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКАХ****Ядгарова Малика Лутпиллаевна**старшего преподавателя кафедры "Банковский учет и аудит" ТГЭУ
malika35@bk.ru**Гулалас Рахимбоева Рустам кизи**студентка Ташкентского государственного экономического университета
gulasalraximboyeva0214@gmail.com

Аннотация: В данной статье освещается сущность организации внешнего аудита в коммерческих банках, его цели и задачи, независимость внешних аудиторов, этапы процесса проверки и действующие нормативно-правовые требования. Также анализируется роль внешнего аудита в обеспечении финансовой прозрачности в банковской деятельности, управлении рисками и повышении доверия клиентов. В статье также рассматриваются современные подходы и направления совершенствования развития внешнего аудита в банковской системе Республики Узбекистан.

Ключевые слова: внешний аудит, коммерческие банки, аудиторское заключение, финансовая отчетность, внутренний контроль, стандарты аудита, управление рисками.

ORGANIZATION OF EXTERNAL AUDIT AUDITS IN COMMERCIAL BANKS**Yadgarova Malika Lutpillayevna**Senior Lecturer of the Department of "Banking Accounting and Audit" of TDIU
malika35@bk.ru**Gulasal Rakhimboyeva Rustam qizi**

student of Tashkent State University of Economics

Abstract: This article covers the essence of organizing external audit in commercial banks, its goals and objectives, the independence of external auditors, the stages of the audit process, and current regulatory and legal requirements. The role of external audit in ensuring financial transparency, risk management, and increasing customer confidence in banking activities is also analyzed. The article also examines modern approaches and directions for improving the development of external audit in the banking system of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: external audit, commercial banks, audit opinion, financial statements, internal control, audit standards, risk management.

Tijorat banklari faoliyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Banklarning moliyaviy barqarorligi, shaffofligi va ishonchliligi ko‘p jihatdan tashqi audit tekshiruvlarining to‘g‘ri tashkil etilishiga bog‘liq. Tashqi audit bankning moliyaviy hisobotlari holati, aktivlari sifati, ichki nazorat tizimi samaradorligi hamda risklarni boshqarish jarayonini mustaqil baholaydi.

Tashqi audit — bu mustaqil auditorlik tashkilotlari tomonidan tijorat banklarining moliyaviy hisobotlarini xalqaro va milliy audit standartlari asosida tekshirish jarayonidir. Tashqi auditning asosiy maqsadi – bank faoliyatining haqqoniy, ishonchli va to‘g‘ri aks ettirilganligini tasdiqlovchi auditorlik xulosasini shakllantirishdir. Bank sektori yuqori darajada risklarga ega bo‘lganligi sababli tashqi audit bank tizimi barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Tashqi auditni tashkil etish bosqichlari

1. Rejalashtirish

Auditor tekshiruvning maqsadlari, hajmi, muddatlari va metodologiyasini belgilaydi. Risklarni baholash, audit dasturini ishlab chiqish va tekshiriladigan yo‘nalishlarni aniqlash muhim bosqich hisoblanadi.

2. Audit jarayonini amalga oshirish

Bu bosqichda auditorlar bankning moliyaviy hujjatlari, schyotlar harakati, kredit portfeli sifati, aktivlar balans qiymati, ichki nazorat tizimi va me‘yoriy-huquqiy talablar ijrosini tahlil qiladi. Zarurat tug‘ilganda testlar va analitik amallar qo‘llanadi.

3. Auditorlik xulosasini tayyorlash

Tekshiruv yakuni bo‘yicha auditor mustaqil auditorlik xulosasini rasmiylashtiradi. Unda moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi, aniqlangan kamchiliklar va takliflar bayon etiladi.

Tijorat banklarida tashqi audit samaradorligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri auditorlarning mustaqilligiga bog‘liq. Auditorlar bank rahbariyati ta‘siridan holi bo‘lishi, manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymasligi va professional axloq me‘yorlariga qat‘iy rioya qilishi kerak.

Bank majburiy auditorlik tekshiruvdan bo‘yin tovlaganligi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Undirilgan jarima jarima solish to‘g‘risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 10 kun ichida to‘lanib, to‘liq miqdorda respublika byudjetiga yo‘naltiriladi. Agar jarima o‘z vaqtida to‘lanmasa, soliq qonunchiligiga muvoliq penya hisoblangan holda so‘zsiz undirib olinadi. Jarima undirilishi xo‘jalik yurituvchi subyektni majburiy auditorlik tekshiruvdan o‘tishdan ozod qilmaydi. Majburiy auditorlik tekshiruvdan bo‘yin tovlaganligi uchun undiriladigan jarima stavkalari eng kam oylik haqining 100 baravaridan 500 baravarigacha tabaqalashtirilgan. Bu yerda bank boshqaruvi bankning yillik faoliyati bo‘yicha moliyaviy hisobot tayyorlash uchun javobgardir. Bank kengashi esa malakali

auditor jalb qilishni ta'minlashga javobgardir. Tashqi audit tekshiruvi natijasida kapitalning yetarliligi, kreditlarning tasniflanishi, kreditlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralami tashkil qilinishi, bank boshqaruvi jarayonida va bank siyosati bo'yicha tavsiyalar bergan holda tavakkalchilik hamda likvidlikni boshqarish bo'yicha savollarga javob berishi kerak. Bundan tashqari auditorlar tomonidan banklarning moliyaviy hisobotlarini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga mos kelishi, Markaziy bank tomonidan o'rnatilgan tartib-qoidalar, shu jumladan iqtisodiy normativlarga rioya qilinishi, banklarda korporativ boshqaruv sifati va samaradorligi holatiga aniq baho berilishi shart. Firibgarlik, qalbakilashtirish hamda qasddan analitik hamda sintetik hisobga o'zgartirishlar kiritish, bank qonunchilik hujjatlarini buzish faktlarini ochishga e'tibor qaratish kerak.

O'zbekiston bank tizimida tashqi auditning me'yoriy asoslari

O'zbekistonda tashqi audit quyidagi me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi:

- "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonun
- O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining banklarda audit jarayoniga oid normativ hujjatlari
- Xalqaro auditorlik standartlari (ISA)
- Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS)

Ushbu me'yoriy asoslar banklarda tashqi auditning sifat va ishonchliligini ta'minlaydi.

XULOSA

Tijorat banklarida tashqi auditni to'g'ri tashkil qilish moliyaviy shaffoflikni oshirish, bank tizimining barqarorligini ta'minlash va mijozlar ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tashqi auditning to'g'ri tashkil etilishi banklarni xalqaro talablarga mos faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining me'yoriy hujjatlari.
3. International Standards on Auditing (ISA).
4. International Financial Reporting Standards (IFRS).
5. Abdullayev X., Audit asoslari. — T.: Iqtisodiyot, 2020.
6. Sul'tonov A., Bank ishi va audit. — T.: Fan, 2021.
7. Karimov B. Moliyaviy hisobot va audit. — T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2019.